

MEDICAL SCIENCES

ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА ФЕНОМЕНУ РЕЙНО В ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Хруставка Р.В.,

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,
студентка 5 курсу медичного факультету*

Федорович М.Р.,

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,
студент 5 курсу медичного факультету*

Гомонець С.Я.,

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,
студентка 4 курсу медичного факультету*

Миколенко А.З.,

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,
к.м.н., доц. кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною*

Гладій О.І.,

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,
к.м.н., асист. кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною*

Фурдела М.Я.

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,
к.м.н., доц. кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною*

PRIMARY DIAGNOSIS OF RAYNAUD'S PHENOMENON IN ADOLESCENT CHILDREN

Khrustavka R.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 5th year student

Fedorovych M.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 5th year student

Homonets S.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 4th year student

Mykolenko A.,

*Horbachevsky Ternopil National Medical University,
PHD, MD, Associate Professor of pathological anatomy department*

Hladiy O.,

*Horbachevsky Ternopil National Medical University,
PHD, MD, Assistant Professor of pathological anatomy department*

Furdela M.

*Horbachevsky Ternopil National Medical University,
PHD, MD, Associate Professor of pathological anatomy department*

АНОТАЦІЯ

Феномен Рейно — (ФР) це визначений клінічний синдром, поширеність якого становить 3–5% загальної популяції, із вищою частотою у холодних кліматичних зонах. Він характеризується повторюваними епізодами вазоспазму пальців, викликаного холодом, хімічними або емоційними тригерами. ФР класифікують як первинний, якщо він проявляється ізольовано, або вторинний, якщо він пов'язаний із основним захворюванням, головним чином із захворюванням сполучної тканини. В обох випадках вона проявляється своєрідними «потрійними» (блідістю, ціанозом і еритемою) або «подвійними» змінами кольору. Первинний ФР зазвичай є доброякісним станом, тоді як вторинний може розвиватися та ускладнюватися пальцевими виразками та гангrenoю, що може вимагати хірургічного лікування.

Хоча патогенез ФР залишається до кінця не з'ясованим, феномен Рейно зустрічається і в дитячому віці, особливо у підлітків, де його наявність може свідчити про ризик розвитку аутоімунних захворювань сполучної тканини.

Діагностика ФР включає ретельний збір анамнезу, фізикальний огляд, а також капіляроскопію нігтів, що дозволяє оцінити мікроциркуляторні зміни і допомагає відрізнити ФР від інших вазомоторних розладів (наприклад, акроціаноз, перніопатія, нейропатія дрібних волокон із вазомоторними симптомами та комплексний регіональний больовий синдром). У дітей необхідність діагностики визначається ретельною оцінкою, зокрема у разі виражених чи тривалих симптомів, оскільки первинна діагностика Рейно в дитячому віці може допомогти виявити потенційні ризики розвитку захворювань сполучної тканини. Незалежно від етіології, лікування включає зігрівання з уникненням тригерів і розгляд призначення вазодилаторів (наприклад, кальцієвих каналів, альфа-1 блокаторів). Вторинний ФР з виразкою пальців може потребувати

PDE5i, блокаторів рецепторів ендотеліну-1 та простаноїдів. При рефрактерних випадках можуть проводитись інтервенції, такі як пневматичні артеріальні насоси, введення ботулінічного токсину або хірургічна симпатектомія.

ABSTRACT

Raynaud's phenomenon is a well-defined clinical syndrome with a prevalence of 3-5% of the total population, with a higher frequency in cold climatic zones. It is characterized by recurrent episodes of cold-induced finger vasospasm, chemical or emotional triggers. FR is classified as primary if it manifests itself in isolation, or secondary if it is associated with an underlying disease, mainly connective tissue disease. In both cases, it manifests itself as a kind of "triple" (pallor, cyanosis and erythema) or "double" color changes. Primary RF is usually a benign condition, while secondary can develop and be complicated by finger ulcers and gangrene, which may require surgical treatment. Although the pathogenesis of FR remains not fully understood, Raynaud's phenomenon occurs in childhood, especially in adolescents, where its presence may indicate the risk of developing autoimmune connective tissue diseases.

Diagnosis of FR includes careful history collection, physical examination, as well as nail capillaroscopy, which allows to evaluate microcirculatory changes and helps to distinguish FR from other vasomotor disorders (for example, acrocyanosis, perniopathy, neuropathy of small fibers with vasomotor symptoms and complex regional pain syndrome). In children, the need for diagnosis is determined by a thorough assessment, in particular in the case of severe or prolonged symptoms, since the primary diagnosis of Raynaud's in childhood can help identify potential risks of developing connective tissue diseases. Regardless of etiology, treatment includes warming with avoidance of triggers and consideration of vasodilator prescribing (e.g., calcium channels, alpha-1 blockers). Secondary FR with finger ulcers may require PDE5i, endothelin-1 receptor blockers, and prostanoids. In refractory cases, interventions such as pneumatic arterial pumps, botulinum toxin administration, or surgical sympathectomy may be performed.

Ключові слова: Феномен Рейно, підлітковий вік, діагностика, опитування, статистика, чутливість та специфічність.

Keywords: Raynaud's phenomenon, adolescence, diagnostics, survey, statistics, sensitivity and specificity.

Постановка проблеми.

Вегетативна нервова система (ВНС) контролює фізіологічні функції в організмі, які не перебувають під прямим довільним контролем і зазвичай контролюється не свідомо. Мішенями вегетативної нервової системи є температура тіла, частота серцевих скорочень, дихання, випорожнення та травлення, сексуальне збудження, ендокринна функція, регуляція артеріального тиску та тонус судин.

Захворювання та проблеми з регуляцією вегетативної нервової системи називаються вегетативною дистонією, і вони можуть впливати на багато різних функцій ВНС, включаючи тонус судин та кров'яний тиск [1]. Вегетативно-судинно-трофічні порушення із судиноруховими розладами в дистальних відділах рук і ніг, рідше – на обличчі об'єднують у загальну патологію – ангіотрофонеvroзи. Найчастіше в групі ангіотрофонеvroзів трапляється феномен (синдром) Рейно.

Моріс Рейно вперше охарактеризував це захворювання у своїй дисертації 1862 року, вважаючи, що симптоми його пацієнтів є наслідком дерегульованого звуження прекапілярних артеріол, викликаного гіперактивним неврологічним рефлексом [2]. Пізніше Т.Люїс (Т. Lewis) визначив два варіанти для встановлення форми захворювання: первинний синдром Рейно (хвороба Рейно) та вторинний синдром Рейно [3]. На конференції (2011), яка була організована відділом судинної медицини Королівського медичного товариства, було рекомендовано використовувати термін «феномен Рейно» замість «синдром Рейно» і «хвороба Рейно» через відсутність консенсусу серед спеціалістів [4].

Феномен Рейно (ФР) – це патологія з порушеннями периферичної циркуляції крові внаслідок локальної артеріальної вазоконстрикції, розвитком

трофічних порушень у результаті порушення кровопостачання відповідних органів та систем. Найчастіше при ньому уражаються судини пальців рук, ніг, підборіддя, губ, язика, вушних раковин, сосків, кінчика носа.

ФР є епізодичною реакцією на холод або емоційний стрес, що викликає зміни кольору та супутні симптоми, такі як оніміння, біль і поколювання в кінцівках. Феномен Рейно є поширеним захворюванням, і хоча воно зазвичай не загрожує життю, його симптоми можуть бути інвалідизуючими [5,7]. Первинний синдром ФР виникає внаслідок функціональних змін у кровоносних судинах і не призводить до незворотного ушкодження тканин, і пацієнти є серонегативними щодо ANA [6]. Вторинний синдром Рейно (наприклад, внаслідок системного склерозу та захворювань системної склеродермії) може призвести до втрати тканин, трофічних виразок і сухої гангрені кінцівок.

Незалежно від підтипу, характерною ознакою ФР є ішемія пальців у відповідь на холод, що викликає характерний «трифазний» колірний малюнок, (блідість, ціаноз, рубор), а також оніміння та набряк. Спочатку дистальні подушечки пальців стають блідими або біліють через звуження кровотоку; потім стають синіми, що є ознакою гіпоксії тканин; і, нарешті, червоний, так як тканина реперфузується [8]. Чітко відмежовані зміни кольору деякі вважають важливою діагностичною ознакою ФР, але без безпосереднього спостереження за падом може бути важко оцінити цю ознаку [9,10].

ФР діагностується за єдиним кодом у міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10 I73.0) у IX Класі «Хвороби системи кровообігу», блок «Хвороби артерій, артеріол та капілярів» [11].

Патофізіологія не цілком зрозуміла, і, мабуть, Феномен Рейно слід розглядати як мультифакторіальний стан. Вважається, що причиною надмірно вираженого вазоспазму є дисбаланс між вазодилататорами та вазоконстрикторами внаслідок порушення центральних та локальних механізмів регуляції судинного тону. Деяку роль відіграють фенотипічні зміни судинних ендотеліальних клітин, зміни реологічних параметрів у судинах, а також циркулюючих чинників, які погіршують кровотік [12,13]. Нещодавні дослідження свідчать, про наявність ймовірних генів, що збільшують ризик феномену Рейно [14]. Відомо, що при охолодженні підвищується продукція кисневих радикалів, які активують Rho-кіназу, що викликає транслокацію на клітинну мембрану $\alpha_2\text{c}$ -адренорецепторів, відповідальних за вазоконстрикторні реакції.

Клініко-медико-соціальна проблема зумовлена значним поширенням захворювання. За даними ВООЗ, феномен Рейно зустрічається від 2,5 до 4% населення. Поширеність первинного ФР (без основного захворювання) вища в холодному кліматі і зустрічається досить часто в загальній популяції – 25-30%. У дітей шкільного віку його поширеність оцінюється в 15%.

У дітей важко оцінити поширеність ФР, оскільки багато сімей можуть сприймати зміни кольору як нормальну реакцію на вплив холоду. В одному педіатричному дослідженні (Велика Британія) використовувалася методологія опитування із зображеннями, і серед 720 школярів 18% дівчаток і 12% хлопчиків повідомили про зміну кольору пальців щонайменше раз на місяць або про відчуття «недостатньо чутливості чи поколювання» при впливі холоду на них [15]. Ще один багатопрофільний звіт виявив ФР у 2,2% дітей віком від 0 до 10 років і у 20% дітей у віці від 10 до 18 років [16], що вказує на необхідність ранньої діагностики у цій групі. Поширеність зростає з віком, особливо серед дівчат. Більшість дітей (близько 70 %) мають первинний Рейно, а вторинний Рейно асоційований з ювенільним системним червоним вовчаком, ювенільним системним склерозом, змішаним захворюванням сполучної тканини, а рідше з системним склерозом та синдромом Шегрена [17]. Ці захворювання потрібно виключити у кожній дитині з ФР. Незважаючи на широку поширеність ФР, стандартизовані діагностичні критерії досконально не встановлені.

Метою цього дослідження є аналіз та систематизація існуючих літературних даних, а також результатів власного опитування щодо поширеності феномену Рейно серед дітей підліткового віку, зокрема серед студентів молодших курсів ТНМУ. Дослідження спрямоване на виявлення основних факторів, що впливають на розвиток цього захворювання, а також на визначення принципів первинної діагностики феномену Рейно, що має важливе значення в клініці для своєчасного виявлення та подальшої тактики.

Виклад основного матеріалу:

У межах дослідження було проведено анкетування серед студентів першого та другого курсів Тернопільського національного медичного університету (ТНМУ), результати якого піддалися подальшому аналізу. Анкету склали 12 запитань, більшість яких базувалися на трикроковому алгоритмі діагностики феномена Рейно, затвердженому на Дев'ятому міжнародному конгресі з аутоімунних захворювань у 2014 році. У рамках дослідження також було здійснено формування первинної вибірки наукових робіт, що відповідають меті дослідження феномену Рейно, здійснено пошук у провідних наукових базах даних, таких як PubMed, Google Scholar, Medscape та Scopus. Пошук проводився з використанням відповідних дескрипторів: «Raynaud phenomenon», «diagnostic criteria for Raynaud's phenomenon», «treatment of Raynaud's phenomenon» та «prognostic factors of Raynaud's phenomenon». Було задіяно розширені функції пошукових систем для максимального охоплення релевантної інформації. До первинної вибірки включено роботи за останні 10 років, що висвітлюють патофізіологічні механізми, діагностичні підходи та терапевтичні стратегії для феномену Рейно.

Для діагностики феномену Рейно першочергово враховуються скарги пацієнта та клінічні симптоми. Діагноз вважається достовірним, якщо опитуваний відповів ствердно на питання першого і другого кроку та дав позитивну відповідь на три або більше питань з третього кроку трикрокового алгоритму діагностики феномену Рейно. Варто зазначити, що в опитувальник було додано одне питання щодо наявності чи відсутності у студентів підтвердженого захворювання сполучної тканини.

Після аналізу 109 анкет студентів, 5 анкет було відсіяно, оскільки у цих респондентів в анамнезі вже були діагностовані захворювання сполучної тканини. Після опрацювання анкет кроку 1 (рис. 1.) було виключено 67 анкет (61,5%) від усіх опитаних, оскільки така кількість учасників відповіли «ні» на питання «чи мають пальці біфазну зміну кольору (біле і сине забарвлення) при впливі на них холоду?». Аналізуючи наступний крок, слід врахувати, що чутливість пальців рук до холоду може проявлятися і у здорових людей. Холодна шкіра або незначне бліде забарвлення пальців вважаються нормальною відповіддю на дію холоду. Згідно з отриманими даними, майже 59% респондентів відчувають підвищену чутливість пальців до холоду, а 51% – помічають зміну кольору пальців рук.

Клінічно для феномену Рейно характерне початкове збліднення шкіри через спазм судин, яке зазвичай супроводжується ціанозом внаслідок дезоксигенації статичної венозної крові, а згодом почервонінням через реактивну гіперемію після відновлення кровотоку. Це формує класичну «трифазну зміну кольору».

Крок 1

Чи підвищена чутливість ваших пальців до холоду?

Чи змінюють пальці рук колір на холоді?

Крок 2

Чи мають пальці біле і синє забарвлення при дії холоду?

Рис. 1. Результати опитування Кроку 1 та Кроку 2.

Однак трифазна зміна кольору (ціаноз і рубор) не завжди присутня: вона виникає приблизно у третини пацієнтів з первинним феноменом Рейно та у двох третин пацієнтів із вторинним феноменом Рейно, пов'язаним із системною склеродермією. Тому важливо пам'ятати, що лише збліднення є високочутливою і високоспецифічною ознакою, яка може бути достатньою для діагностики феномену Рейно [18].

На етапі обробки кроку 3 (рис. 2.) оцінювались 37 анкет, що залишилися після проходження респондентами попередніх двох кроків алгоритму, виявлено 9 анкет, у яких було менше трьох позитивних відповідей. Отже, за результатами трикрокового алгоритму, феномен Рейно спостерігається у 28 з 109 опитаних осіб.

Крок 3

Зміна забарвлення пальців провокується, крім холоду, іншими чинниками (емоційний стрес та ін.)?

Зміни виникають на обох руках (не важливо, чи вони синхронні і симетричні)?

Зміни супроводжуються онімінням пальців, відчуттям поколювання, печіння?

Длянки шкіри із зміненним забарвленням чітко відмежовані від ділянок шкіри звичайного кольору?

Чи є епізоди іншої локалізації (ніс, вуха, стопи, носки)?

Чи спостерігалася трифазна зміна забарвлення (білий, синій, червоний)?

Рис. 2. Результати опитування Кроку 3.

Проаналізувавши результати вибірки студентів, було визначено чутливість і специфічність симптомів для оцінки їхньої значущості. Найбільш чутливими симптомами виявилися оніміння та парестезії (70%) та наявність пароксизмів на обох руках (76%). Найбільш специфічними симптомами були чітке відмежування змін на шкірі (93%), поява епізодів під впливом факторів, відмінних від холоду (96%), та трифазна зміна забарвлення пальців (91%).

Проте, ці дані є не точними, і діагноз вимагає остаточного підтвердження за допомогою лабораторно-інструментальних методів діагностики У 2016 році були опубліковані рекомендації щодо подальшого обстеження дітей з РП. The Pediatric Rheumatology Society Group (PRES) Juvenile Scleroderma Group запропонувала проводити скринінг всіх дітей з феноменом Рейно за допомогою тестування ANA та капіляроскопічного обстеження

[19]. Інтерпретація капіляроскопічних зображень повинна проводитися відповідно до визначень міжнародного консенсусу від EULAR SG MC RD. Капіляроскопічне обстеження має діагностичне значення при оцінці ФР [20]. Серед сучасних малоінвазивних діагностичних методів інфрачервона термографія є найбільш доступним і досить інформативним діагностичним методом радіаційної діагностики, який дозволяє вивчати патогенетичні механізми розвитку периферичних судинних розладів, зокрема при феномені Рейно.

Висновки

Феномен Рейно (ФР) – це порушення периферичної циркуляції, що виникає через локальну артеріальну вазоконстрикцію і часто проявляється як реакція на холод або емоційний стрес. Характерними симптомами є зміни забарвлення шкіри, оніміння, біль і поколювання в кінцівках. При впливі

холоду спостерігається «трифазна» або «двофазна» зміна кольору (блідість, ціаноз, рубор) на пальцях.

За даними розглянутих досліджень, феномен Рейно виявляється у 20% підлітків віком від 10 до 18 років, що підкреслює важливість ранньої діагностики у цій віковій групі. У нашому дослідженні, проведеному серед 109 студентів ТНМУ, ФР було підтверджено у 25,7% опитаних. Специфічними симптомами для первинної діагностики ФР є чітке відмежування змін на шкірі, поява епізодів під впливом чинників, відмінних від холоду, а також трифазна зміна кольору пальців. Однак, незважаючи на виражені клінічні ознаки, діагноз феномену Рейно потребує додаткового обстеження для підтвердження, зокрема за допомогою лабораторних та інструментальних методів, таких як тестування на антитіла (ANA) та капіляроскопія. Тому важливість ранньої діагностики та подальшого моніторингу стану пацієнтів з ФР, особливо серед підлітків, не можна недооцінювати.

Література

- Mathias, C.J., Owens, A., Iodice, V., and Hakim, A. (2021). Dysautonomia in the Ehlers-Danlos syndromes and hypermobility spectrum disorders with a focus on the postural tachycardia syndrome. *American Journal of Medical Genetics C: Seminars in Medical Genetics*, 187, 510–519.
- Raynaud, M. Local asphyxia and symmetrical gangrene of the extremities. Paris: MD Thesis; 1862. In: English translation: selected monographs. London: New Sydenham Society; 1888.
- Lewis, T. Experiments relating to the peripheral mechanisms involved in spasmodic arrest of the circulation in the fingers, a variety of Raynaud's disease. *Heart*, 1929;15:7–101.
- Goundry, B., Bell, L., Langtree, M., Moorthy, A. Diagnosis and management of Raynaud's phenomenon. *BMJ*, 2012;344:e289.
- Herrick, A.L. The pathogenesis, diagnosis, and treatment of Raynaud phenomenon. *Nature Reviews Rheumatology*, 2012; 8: 469-79.
- Cutolo, M., Sulli, A., Smith, V. How to perform and interpret capillaroscopy. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology* 2013; 27: 237-48.
- Nawaz, I., Nawaz, Y., Nawaz, E., Manan, M.R., and Mahmood, A. (2022). Raynaud's Phenomenon: Reviewing the Pathophysiology and Management Strategies. *Cureus*, 14, e21681. <https://doi.org/10.7759/cureus.21681>.
- Goundry, B., et al. Diagnosis and management of Raynaud's phenomenon. *BMJ*, 2012;344:e289. doi: 10.1136/bmj.e289.
- Block, J.A., Sequeira, W. Raynaud's phenomenon. *The Lancet*, 2001;357(9273):2042–2048. doi: 10.1016/S0140-6736(00)05118-7.
- Olsen, N. Diagnostic tests in Raynaud's phenomena in workers exposed to vibration: a comparative study. *British Journal of Industrial Medicine*, 1988;45(6):426–430. doi: 10.1136/oem.45.6.426.
- World Health Organization (2004). ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: Tenth Revision, 2nd ed. (World Health Organization). <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42980>.
- Bakst, R., Merola, J.F., Franks, A.G. Jr., Sanchez, M. Raynaud's phenomenon: pathogenesis and management. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 2008 Oct.; 59(4): 633-53.
- Kuryliszyn-Moskal, A., Kita, J., Hryniewicz, A. Raynaud's phenomenon: new aspects of pathogenesis and the role of nailfold videocapillaroscopy. *Reumatologia*, 2015; 53(2): 87-93. Epub 2015 May 18.
- Hartmann, S., Yasmeen, S., Jacobs, B.M., et al. ADRA2A and IRX1 are putative risk genes for Raynaud's phenomenon. *Nature Communications*, 14, 6156 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-41876-5>.
- Jones, G.T., Herrick, A.L., Woodham, S.E., Baildam, E.M., Macfarlane, G.J., Silman, A.J. Occurrence of Raynaud's phenomenon in children ages 12-15 years: prevalence and association with other common symptoms. *Arthritis & Rheumatism*, 2003;48(12):3518-21.
- Garner, R., Kumari, R., Lanyon, P., Doherty, M., Zhang, W. (2015). Prevalence, risk factors and associations of primary Raynaud's phenomenon: systematic review and meta-analysis of observational studies. *BMJ Open*, 5, e006389.
- Pope, J.E. The diagnosis and treatment of Raynaud's phenomenon: a practical approach. *Drugs*, 2007;67(4):517-25.
- Palmer, K.T., Griffin, M.J., Syddall, H., Pannett, B., Cooper, C., Coggon, D. Prevalence of Raynaud's phenomenon in Great Britain and its relation to hand transmitted vibration: a national postal survey. *Occupational and Environmental Medicine*, 2000;57(7):448–52.
- Pain, C.E., Constantin, T., Toplak, N., Moll, M., Iking-Konert, C., Piotto, D.P., et al. Raynaud's syndrome in children: systematic review and development of recommendations for assessment and monitoring. *Clinical and Experimental Rheumatology*, 2016; 34(5), pp. 200-206 Suppl 100.
- Schonenberg-Meinema, D., Cutolo, M., Smith, V. Capillaroscopy in the daily clinic of the pediatric rheumatologist. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*, 2024; 38: 101978.